

TEMIR YO'L TRANSPORTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JORIY ETISH ORQALI YO'LOVCHILARGA QULAYLIK YARATISH

Kurambayev Alisher Saburbayevich

Transport universiteti v. b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486887>

Annotatsiya: Mazkur maqolada temir yo'l transportida raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati, mazmuni hamda yo'lovchilar uchun yaratayotgan qulayliklari ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqilgan. Raqamli yechimlar yordamida chipta xarid qilish, yo'nalishlarni rejalashtirish, xizmatlar haqida ma'lumot olish hamda davlat miqyosida transport infratuzilmasini takomillashtirish kabi masalalarning samarali yo'llari tahlil etiladi. Maqolada O'zbekiston temir yo'llarida raqamlashtirish jarayonining dolzarbligi, natijalari va istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Xususan, yo'lovchilar komfortini oshirish, tejamkorlikni kuchaytirish, xavfsizlik darajasini yaxshilash va transport sohasidagi innovatsion rivojlanish omillari ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, temir yo'l transporti, yo'lovchi xizmati, innovatsiya, raqamlashtirish, infratuzilma, zamonaviy ilovalar, O'zbekiston, qulaylik, iqtisodiy samaradorlik.

Temir yo'l transporti iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Mamlakatlararo savdo aloqalarini kengaytirishdan tortib, ichki logistika tizimlarini takomillashtirishgacha bo'lgan jarayonlarda temir yo'l transporti ishtirok etadi. Shu sababli, so'nggi yillarda transport sohasidagi raqamli texnologiyalarni rivojlantirish va ularni turli bosqichlarda joriy etish masalasi global darajada dolzarb bo'lib bormoqda. Xususan, O'zbekistonda ham transport infratuzilmasini raqamlashtirish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilayotgani e'tiborga loyiqdir.

Raqamli texnologiyalar, avvalo, yo'lovchi bilan bevosita muloqot qiluvchi xizmatlar sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, onlayn-chipta sotish platformalari, mobil ilovalar, elektron to'lov tizimlari yo'lovchilarga vaqtni tejash, transport vositalaridagi joylarni oldindan band qilish va to'lovni masofadan turib amalga oshirish kabi qulayliklarni taqdim etadi. Bunday elektron xizmatlar orqali yo'lovchilar real vaqt rejimida poyezdlar jadvalini kuzatish, ularning kechikish yoki bekatdagi to'xtash vaqtlari haqida aniq ma'lumot olish imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlar yoki rasmiy veb-saytlar orqali xabar berish mexanizmlari yo'lovchiga xizmat ko'rsatish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noqulayliklar va muammolarni tezda bartaraf etish uchun xizmat qiladi.

Ayni paytda temir yo'l tizimini raqamli transformatsiya qilish jarayonida internet tarmog'i sifatli ishlashini ta'minlash, yuqori tezlikdagi ma'lumot almashinuvini yo'lga qo'yish ham muhimdir. Buning uchun poyezdlarning o'zida va vokzallarda raqamli axborot taxtalari, elektron tablolar va mobil Internet aloqasi bo'lishi lozim. Ushbu infratuzilmani yo'lga qo'yish orqali yo'lovchilar nafaqat tezkor ma'lumot olish, balki safar davomida ish yoki hordiq maqsadida Internetdan bemalol foydalanish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Natijada, zamonaviy yo'lovchi temir yo'l transportida nafaqat manzilga etib borish, balki yo'l davomida onlayn xizmatlardan, masalan, videoaloqa yoki elektron tijoratdan ham foydalanishni istaydi.

Temir yo'l transportida raqamli texnologiyalarni joriy etishdan ko'zlangan yana bir muhim maqsad - bu xavfsizlik darajasini yaxshilashdir. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida har bir poyezdning harakatlanish trayektoriyasini nazorat qilish,

avtomatik boshqarish tizimlarini joriy etish va poyezdlar o'rtasida xavfsiz masofa saqlanishini ta'minlash imkoniyati oshadi. Masalan, intellektual boshqaruv platformalarining tatbiq etilishi orqali poyezdlarning harakatlanish oraliqlari avtomatik tahlil qilinadi, tasodifiy to'qnashuv yoki buzilish holatlarining oldi olinadi. Shu bilan birga, real vaqt rejimida temir yo'l poligonining holati to'g'risida axborot olish va uni tahminiy (predictive) tahlil yordamida bashorat qilish, texnik xizmat ko'rsatish vaqtini optimal rejalashtirish imkoniyatlari yaratiladi.

Temir yo'l transportida zamonaviy raqamli yechimlardan yana biri – bu "aqli stansiyalar" konsepsiyasidir. "Aqli stansiya" nafaqat yo'lovchi oqimini samarali boshqarishda, balki energetik resurslarni tejash, xavfsizlikni ta'minlash va vokzal hududida qo'shimcha xizmatlarni yo'lga qo'yishda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, biometrik nazorat (masalan, barmoq izi yoki yuzni aniqlash) vositalarini joriy etish orqali ruxsatsiz shaxslarni hududga kirishdan to'xtatish mumkin. Videokuzatuv tizimlari, datchiklar va sun'iy intellekt algoritmlari asosida favqulodda vaziyatlarni aniqlash va ularga zudlik bilan chora ko'rish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Raqamlashtirish jarayonida raqamli xizmatlar nafaqat yo'lovchilar, balki davlat va xususiy sektor, xizmat ko'rsatish korxonalari hamda butun transport-logistika tarmog'i uchun qulay shart-sharoit yaratadi. Chunonchi, temir yo'llar orqali yuk tashish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish, hujjatlar almashinuvi va bojxona nazorati jarayonlarini elektron shaklga o'tkazish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi. Bu, o'z navbatida, vagon yoki konteynerlarning geografik joylashuvini, yetkazib berish vaqtini va yuklarning butligini nazorat qilishda aniqlik va shaffoflikni ta'minlaydi.

O'zbekiston temir yo'llarida raqamli transformatsiya bo'yicha amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar doirasida "Uzbekistan Railways" rasmiy mobil ilovasi, onlayn chipta sotish tizimlari, avtomatlashtirilgan ma'lumotlar bazalari, elektron boshqaruv konsollari kabi innovatsion dasturiy ta'minot mahsulotlari joriy qilindi. Bu turdagi rivojlanishlar temir yo'l sohasini jadal modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etib, yurtimizdagi turizm va logistika imkoniyatlarini kengaytirishi kutilmoqda. Aytish joizki, prezident Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida transport sohasini raqamlashtirish bo'yicha belgilab berilgan maqsadlar, xususan, transport infratuzilmasini rivojlantirish, voyaga yetgan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va innovatsion g'oyalarni tatbiq etish bo'yicha qator dasturlar qabul qilingan.

Biroq mazkur jarayon jadal bo'lishi uchun bir qator omillarni inobatga olish lozim. Avvalo, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, xodimlarni qayta o'qitish va bu yo'nalishda kadrlar malakasini uzluksiz ravishda oshirish zarur. Ikkinchidan, davlat-xususiy sherikchilik tamoyillari asosida infratuzilma va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, investitsiyalarni jalb qilish bilan bog'liq masalalar tubdan hal qilinishi lozim. Uchinchidan, jamiyatda raqamli savodxonlikni oshirish va aholining barcha qatlamlari uchun raqamli xizmatlardan foydalanishni osonlashtiradigan dasturiy platformalar yaratish muhim. Shundagina raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida transport sohasidagi barcha tomonlar – yo'lovchi, tadbirkor, davlat va xususiy sektor – barobar manfaat ko'radi.

Xulosa qilib aytganda, temir yo'l transportida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish zamonaviy transport tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayon sohaning iqtisodiy samaradorligini oshirish, yo'lovchilarga qulay muhit yaratish, texnik xavfsizlikni mustahkamlash va butun transport-logistika sohasida raqobatbardoshlikni kuchaytirish imkonini beradi. O'zbekistonda temir yo'l transportini raqamlashtirish bo'yicha

qilinayotgan ishlar istiqbolda transport xizmatlari sifatini xalqaro talablarga mos darajaga yetkazishga, kelgusida esa innovatsion texnologiyalarni yanada chuqur joriy etish orqali mamlakat iqtisodiy taraqqiyotini yanada tezlatishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2022-yil 28-dekabr. [Elektron resurs]. – Rejim dostupa: <https://president.uz/uz>
2. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. – N.Y.: W. W. Norton & Company, 2014. – 306 p.
3. Asrorov Sh.R. Temir yo'l transportini raqamlashtirish: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2020. – 256 b.
4. Xodjayev U. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanish omillari // Iqtisod va innovatsiya. – 2019. – №4. – B. 45–53.